

Kəlbəcər rayonunda kommunal miqyaslı külək enerjisi üçün sahə uyğunluğunun CİS əsaslı qiymətləndirilməsi

Əliyev Fəqan, Məhərrəmov Mobil

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

ie_academy@yahoo.com, 050 214 01 99

maharramovmobil@gmail.com, 051 772 90 58

Giriş

Enerji sistemlərinin bərpa olunan mənbələrə qlobal transformasiyası hazırda iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq, istixana qazı tullantılarının azaldılması və uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün ən təsirli strategiyalardan biri kimi tanınır. Bu keçid təkcə beynəlxalq iqlim müqavilələri və milli siyasət prioritetləri ilə deyil, həm də resursların tükənməsi, havanın keyfiyyəti və davamlı iqtisadi inkişafa ehtiyacla bağlı artan narahatlıqlarla əlaqədardır. Son onilliklərdə bərpa olunan enerjinin tətbiqi tempi xeyli sürətlənib və külək enerjisi qlobal enerji qarışıqına aparıcı və ən dinamik töhfə verənlərdən biri kimi ortaya çıxıb. 2016-cı ildə 90 ölkə ümumilikdə təxminən 55 GVt yeni külək enerjisi gücü əlavə edib və nəticədə qlobal quraşdırılmış külək gücü 12,6% artaraq təxminən 487 GVt-a çatıb. Elektrik enerjisi istehsalında külək enerjisinin payı dünya miqyasında artmaqda davam edir, Danimarka elektrik enerjisinin təxminən 40%-ni küləkdən istehsal edir, Uruqvay, Portuqaliya və İrlandiyanın hər biri isə 20%-i keçib. İspaniya və Kipr təxminən 20%-ə, Almaniya isə 16%-dən bir qədər aşağıdadır və külək enerjisi Çin, ABŞ və Kanadada müvafiq olaraq enerji təchizatının təxminən 4%-ni, 5,5%-ni və 6%-ni təşkil edir.

Bu sürətli artım həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə davamlı iqtisadi artım, artan enerji tələbatı və artan ətraf mühit təzyiqləri ilə sıx bağlıdır. Ənənəvi enerji resurslarına davamlı asılılıq resursların tükənməsini, ətraf mühitin deqradasiyasını, biomüxtəlifliyin itirilməsini və iqlim dəyişikliyinə təsirlərini sürətləndirməklə təhdid edir. Buna cavab olaraq, külək enerjisi bərpa olunan texnologiyalar arasında kommunal miqyasda sürətlə tətbiq

oluna bilən etibarlı, yetkin və miqyaslına bilən bir həll yolu kimi seçilir. Külək turbinlərinin qiymətlərinin düşməsi, şəbəkə inteqrasiyasındakı irəliləyişlər və yüksək külək resurslu bölgələrdən istifadə etmək qabiliyyəti külək enerjisini bir çox ölkələrin enerji keçid strategiyalarında mərkəzi sütuna çevirib.

Ənənəvi olaraq qalıq yanacaq ixracından asılı olan Azərbaycan son zamanlar enerji sektorunu şaxələndirmək və bərpa olunan enerji mənbələrinin payını artırmaq səylərini gücləndirib. "Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi İnkişaf üzrə Milli Prioritetlər" və beynəlxalq iqlim öhdəliklərini rəhbər tutaraq, ölkə bərpa olunan enerji potensialını genişləndirmək və enerji sistemini dekarbonizasiya etmək üçün iddialı hədəflər müəyyən etmişdir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün, xüsusən də tarixi münaqişələr və ya torpaq istifadəsinin dəyişməsi səbəbindən böyük infrastruktur layihələri üçün yalnız bu yaxınlarda istifadəyə yararlı olan ərazilərdə yeni bərpa olunan enerji zonalarının müəyyən edilməsi və inkişaf etdirilməsi tələb olunacaq.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən Kəlbəcər rayonu belə bir fürsəti nümunə göstərir. Əvvəllər Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı işğal edilmiş və bu yaxınlarda Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmış Kəlbəcər, genişmiqyaslı külək enerjisi layihələrinin qiymətləndirilməsi və inkişafı üçün unikal bir mənzərə təklif edir. Lakin, uzun müddət məhdud giriş müddəti bölgənin külək enerjisinin tətbiqi üçün texniki, ekoloji və iqtisadi uyğunluğu ilə bağlı əhəmiyyətli bilik boşluqlarına səbəb olmuşdur.

Beynəlxalq ədəbiyyatda vurğulanır ki, uğurlu külək enerjisi layihələrinin təkcə əlverişli külək şəraitindən daha çox şey tələb etməsi; ərazi xüsusiyyətlərinin, torpaq örtüyünün, texniki məhdudiyyətlərin və ətraf mühitə təsirlərin diqqətlə nəzərə alınması vacibdir. Bu kontekstdə, Coğrafi İnformasiya Sistemləri müxtəlif məlumat dəstlərinin inteqrasiyası və sahənin uyğunluq xəritələşdirilməsi üçün təkrarlana bilən çoxmeyarlı təhlillərin tətbiqi üçün möhkəm və şəffaf bir çərçivə təmin edir. CİS əsaslı yanaşmalar, investisiya cəlb etmək və effektiv milli enerji strategiyalarını dəstəkləmək üçün sürətli və sübutlara əsaslanan məkan planlaşdırmasının zəruri olduğu məhdud yer ölçmələri olan bölgələrdə xüsusilə dəyərlidir.

Bu fonda, hazırkı tədqiqat, yüksək dəqiqlikli külək resursları məlumatlarını, topoqrafik təhlili və torpaq örtüyü xəritələşdirməsini birləşdirən CİS əsaslı iş axınından istifadə edərək, Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda külək enerjisi potensialını sistemətik şəkildə qiymətləndirməyi hədəfləyir. Obyektiv, şəffaf və təkrarlana bilən meyarlar tətbiq etməklə, bu tədqiqat kommunal miqyaslı külək elektrik stansiyalarının inkişafı üçün ən perspektivli yerləri müəyyən etməyə və kəmiyyətləşdirməyə, bununla da Azərbaycanın bərpa olunan enerji ambisiyalarını və azad edilmiş ərazilərinin davamlı yenidən qurulmasını dəstəkləməyə çalışır.

Materiallar və metodlar

Bu tədqiqatın məqsədi, külək resurslarının mövcudluğuna təsir edən əsas ekoloji və coğrafi amilləri qiymətləndirməklə, Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda külək enerjisinin istismarı üçün optimal yerləri müəyyən etmək idi. Təhlil, davamlı enerji planlaşdırmasını dəstəkləmək üçün külək sürəti məlumatlarını məkan və torpaq istifadəsi mülahizələri ilə birləşdirməyə yönəlmişdir. Kəlbəcər rayonu, inzibati mərkəzi Kəlbəcər şəhəri olmaqla, Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi bölgəsində yerləşir. Rayon təxminən 3050 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Kəlbəcər 1993-cü ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş və 25 noyabr 2020-ci ilə qədər işğal altında qalmış, sonra üçtərəfli atəşkəs müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılmışdır.

Kəlbəcər rayonunda külək enerjisi potensialının təhlili, hərtərəfli və etibarlı ərazi qiymətləndirməsini təmin etmək üçün bir neçə ictimaiyyətə açıq coğrafi məkan məlumat mənbəyinə əsaslanmışdır. Külək resurslarının qiymətləndirilməsi üçün külək sürəti və külək enerjisi sıxlığı məlumatları təxminən 250 metrlik şəbəkə məsafəsində yüksək qətnaməli məlumat verən Qlobal Külək Atlasının 4-cü versiyasından toplanmışdır. Bu məlumatlar yer səviyyəsindən yuxarıda, xüsusən də 10, 50, 100, 150 və 200 metr yüksəkliklərdə bir neçə standart istinad hündürlüyü üçün istifadə edilmişdir ki, bu da müasir külək turbin texnologiyaları ilə əlaqəli külək şəraitinin ətraflı qiymətləndirilməsinə imkan vermişdir. Külək ehtiyatı məlumatlarına

əlavə olaraq, tədqiqat ərazisinin yüksəklik və yamac kimi topoqrafik xüsusiyyətləri 30 metrlik məkan qətnaməsi ilə Shuttle Radar Topoqrafiya Missiyasının rəqəmsal yüksəklik modelindən əldə edilmişdir. Bu, külək turbininin yerləşdirilməsinə, əlçatanlığına və tikinti imkanlarına təsir göstərə biləcək ərazi məhdudiyyətlərinin dəqiq təhlilinə imkan vermişdir.

Rayon üçün torpaq örtüyü haqqında məlumat, ətraflı 10 metrlik qlobal torpaq örtüyü təsnifatlarını təklif edən ESA WorldCover 2021 məlumat dəstindən əldə edilmişdir. Bu məlumatlar kənd təsərrüfatı, meşə və ya qorunan ərazilərlə münaqişələri minimuma endirərkən külək enerjisinin inkişafı üçün uyğun torpaq növlərini müəyyən etmək üçün istifadə edilmişdir. Bundan əlavə, insan məskunlaşmaları, yaşayış torpaqlarından istifadə və bina izləri haqqında məlumatlar mövcud binaları və yaşayış məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş əraziləri təmsil edən ətraflı vektor təbəqələrini ehtiva edən OpenStreetMap-dan daxil edilmişdir. Bu məlumat yaşayış məntəqələrindən təhlükəsiz məsafələrin təmin edilməsi və potensial sosial və ekoloji məhdudiyyətlərin məkan bölgüsünü anlamaq üçün vacib idi.

Şəbəkə bağlantısı və küləklə istehsal olunan elektrik enerjisinin inteqrasiyası potensialını qiymətləndirmək üçün mövcud enerji infrastrukturuna haqqında məlumatlar da nəzərə alındı. Gərginlik məlumatları da daxil olmaqla hava ötürücü xətləri haqqında məlumatlar, eləcə də elektrik yarımstansiyalarının yerləri OpenStreetMap-in infrastruktur təbəqələrindən əldə edildi. Bu məlumat dəstlərinin daxil edilməsi mövcud elektrik şəbəkəsinə yaxınlığın məkan təhlilini aparmağa imkan verdi ki, bu da yeni külək enerjisi layihələrinin iqtisadi cəhətdən davamlılığında mühüm amildir. Birlikdə, bu müxtəlif məlumat mənbələri, resursların mövcudluğu, torpaq yararlılığı, infrastruktur və potensial ətraf mühit və sosial təsirlər nəzərə alınmaqla, Kəlbəcər rayonunda külək enerjisinin inkişafı üçün uyğun yerlərin müəyyən edilməsi və sıralanması üçün möhkəm bir əsas təmin etdi.

Bu tədqiqatdakı bütün məkan təhlilləri və xəritələşdirmə tapşırıqları açıq mənbəli coğrafi informasiya sistemi olan QGIS 3.40.9 tətbiqi istifadə edilərək aparıldı. QGIS, külək resurs xəritələri, topoqrafik

məlumatlar, torpaq örtüyü təsnifatları, yaşayış məntəqələri və tikinti məlumatları və şəbəkə infrastrukturu da daxil olmaqla bütün coğrafi məkan məlumat təbəqələrini idarə etmək, vizuallaşdırmaq və emal etmək üçün istifadə edilmişdir. Proqram təminatı bu müxtəlif məlumat dəstlərinin səmərəli üst-üstə düşməsinə və məkan təhlilini təmin etdi, müvafiq coğrafi xüsusiyyətlərin çıxarılmasını dəstəklədi və Kəlbəcər rayonu daxilində uyğun külək enerjisi sahələrinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün yüksək keyfiyyətli tematik xəritələrin hazırlanmasını asanlaşdırdı. Qatların yenidən proyeksiyası, məsafələrin hesablanması və uyğunluq təhlilinin aparılması kimi bütün geoemal addımları QGIS mühitində həyata keçirildi.

Təhlildə dəqiqlik və ardıcılıq təmin etmək üçün bütün məkan məlumat dəstləri ümumi koordinat istinad sisteminə yenidən proyeksiya edildi. Bu məqsədlə, Kəlbəcər rayonunun coğrafi mövqeyinə uyğun olan Universal Transvers Mercator zonası 38N proyeksiyasından (WGS 84 / UTM Zone 38N, EPSG:32638) istifadə edildi. Məkan detalları və hesablama səmərəliliyi arasında tarazlığa nail olmaq üçün küləyin sürəti, yamac və torpaq örtüyü kimi raster təbəqələri 250 metrlik bir şəbəkəyə yenidən nümunə götürüldü. Üst-üstə düşmədən və təhlildən əvvəl bütün təbəqələrin uyğunlaşması və hüceyrə ölçüsü uyğunluğu yoxlanıldı. Yamac rəqəmsal yüksəklik modelindən hesablandı və külək enerjisinin inkişafı üçün yararsız olan meşələr, su hövzələri və bataqlıqlar kimi əraziləri istisna etmək üçün torpaq örtüyü məlumatları yenidən təsnif edildi. Məlumat dəstləri rayon forma fayllarından istifadə edərək tədqiqat sahəsinin sərhədlərinə kəsildi. Keyfiyyətə nəzarət addımlarına təbəqələrin vizual yoxlanılması, proyeksiyaların yoxlanılması və tematik və məkan dəqiqliyini təmin etmək üçün yüksək qətnaməli təsvirlərlə müqayisə daxil idi. Bütün geoemal və məlumatların hazırlanması addımları QGIS mühitində həyata keçirildi. Rastr maskalanması prosesi hər bir əsas uyğunluq meyarı üçün ayrıca ikili təbəqələrin yaradılmasından və sonra külək enerjisinin inkişafı üçün bütün tələblərə cavab verən sahələrin müəyyən edilməsi üçün bu təbəqələrin birləşdirilməsindən ibarət idi. Külək resursu üçün, 100 metrədə illik orta külək sürətinin kommunal miqyaslı külək enerjisi üçün müəyyən edilmiş həddi aşdığı hər bir hücrəyə bir dəyər, digər yerlərdə isə sıfır

dəyər təyin edilərək ikili rastr yaradılmışdır. 100 m AGL-də illik orta külək sürəti ≥ 6.0 m/s olan hücrələr, kommunal miqyaslı təcrübəyə uyğun olaraq külək üçün uyğun kimi təsnif edilmişdir. Topoqrafik uyğunluq üçün, 10 faiz və ya daha az yamaclı bütün yerləri uyğun, digər bütün sahələri isə uyğun olmayan kimi yenidən təsnif etməklə maska hazırlanmışdır. Torpaq örtüyünün uyğunluğu, torpaq örtüyü məlumat dəstində meşə, su, bataqlıq və digər məhdudlaşdırılmış növlər kimi təsnif edilən əraziləri maskalamaqla müəyyən edilmişdir, beləliklə, yalnız açıq və qorunmayan ərazilər uyğun olaraq qalmışdır.

Bütün ikili raster təbəqələri təhlil boyunca məkan dəqiqliyini qorumaq üçün eyni proyeksiya, şəbəkə hizalanması və hüceyrə ölçüsü istifadə edilərək hazırlanmışdır. Son uyğunluq xəritəsi külək, yamac və torpaq örtüyü maskalarının bir-birinə vurulması ilə yaradılmışdır ki, yalnız bütün meyarlara cavab verən hüceyrələrin dəyəri bir, digərlərinin isə hamısı sifirə bərabər olsun. Bu məntiqi üst-üstə düşmə metodu filtrasiya prosesini şəffaf və təkrarlana bilən edir və yalnız hər tələbə cavab verən yerlərin külək enerjisinin inkişafı üçün namizəd yerlər kimi müəyyən edilməsini təmin edir. Rastr maskalarının düzgün hizalandığını və təsnifat qaydalarının düzgün tətbiq olunduğunu təsdiqləmək üçün hər mərhələdə keyfiyyət yoxlamaları aparılmışdır. Bu addım-addım maskalama yanaşması obyektiv və ardıcıl meyarlardan istifadə edərək böyük ərazilərin sistematik şəkildə yoxlanılmasına imkan verir.